

Un Modelo Matemático De Influencia De Las Condiciones Naturales En La Evolución Social

Rachid Temre

Rafael Pla López

Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Valencia

C/Dr.Moliner, 50, 46100 Burjassot, Spain

Rachid.Temre@uv.es

Resumen: Trabajamos con un modelo matemático adaptativo, histórico, geográfico y multidimensional construido a partir de una Teoría General del Aprendizaje formulada en términos de Teoría General de Sistemas. Mediante dicho modelo matemático, y en trabajos pasados de Rafael Pla López, se han estudiado las posibles vías de evolución de una Sociedad Plenamente Represiva a una Sociedad Científica Libre con una variable de estado multidimensional cuyos valores caracterizan los comportamientos sociales. En este estudio, hemos incluido un factor que le llamaremos un "factor de la evolución" ke dentro de un Sistema Natural. Exponemos un estudio estadístico de la influencia de este factor de la evolución en la destrucción ecológica y la evolución social.

Résumé: Nous travaillons avec un modèle mathématique adaptative, historique, géographique et multidimensionnel construit d'après une Théorie Général d'Apprentissage formulée dans les termes de Théorie Général des Systèmes. Moyennant ce modèle mathématique, et dans des travaux précédants de Rafael Pla López, ont étudié les possibles moyens d'évolution de une Société Pleinement Répressive vers une Société Scientifique Libre avec une variable d'état multidimensionnel dont les valeurs caractérisent les conduites sociales. En ce travaille, nous avons inclu un facteur que l'appellerons "Un facteur d'évolution" ke dans un Système Naturel. Nous exposons une étude statistique de l'influence de ce facteur d'évolution en la destruction écologique et l'évolution social.

1. INTRODUCCIÓN: UN MODELO DE EVOLUCIÓN SOCIAL ADAPTATIVO, HISTÓRICO, GEOGRÁFICO Y MULTIDIMENSIONAL CON RESIGNACIÓN

Trabajamos con una población $NP = 100$ de subsistemas individuales N en interacción, y U el comportamiento social de un subsistema individual N , $U = (U_{m-1}, \dots, U_1, U_0)$. El modelo se compone de la interacción de varios sistemas matemáticos que expresan las relaciones entre las variables involucradas:

1.1 SISTEMA DE APRENDIZAJE:

El corazón del modelo es el **Sistema de Aprendizaje**, es un sistema probabilístico mediante refuerzo positivo y negativo: la probabilidad (P) de cada comportamiento social (U) en cada subsistema individual N de una población social es:

$$P(U/N) = F(U/N)/B(N), \text{ tal que } B(N) = \sum U' F(U'/N)$$

$B(N)$ es la **memoria acumulada**.

$F(U/N)$ es la **función acumuladora de memoria**.

Esta probabilidad (P) aumenta cuando sus objetivos se cumplen y disminuye cuando no se cumplen desde dicho comportamiento social. Si ningún comportamiento social disponible para

un subsistema individual N lleva al cumplimiento de los objetivos, es decir $B(N) = 0$, entonces dicho subsistema se destruye.

Suponiendo que cada 100 pasos, cada subsistema tiene el valor de estado U y cumple el objetivo un número de veces proporcional a su probabilidad:

$$F_{t+100} [U/N] = F_t (U/N) + 100(2PG(U) - 1)PL_t (U/N) \text{ o } 0 \text{ si es negativo.}$$

PG es la **probabilidad de cumplimiento** de los objetivos.

PL es la **probabilidad de aprendizaje** de U para cada subsistema individual N.

$$PG(U) = \pi(U) (1 - \sigma (U))$$

$$\pi(U) = \sum_j \pi_j (U_j) \leq 1.$$

π es la posibilidad técnica.

$1 - \sigma$ es la organización social.

1.2 SISTEMA DE REPRESIÓN:

El factor determinado por organización social ($1 - \sigma$) se genera por un **Sistema de Represión**: cada comportamiento social, de acuerdo con su alcance (ϕ) en cada subsistema individual N, produce una disminución de dicho factor para los comportamientos sociales diferentes.

Así, cada comportamiento social "reprime" los otros comportamientos sociales disminuyendo su cumplimiento de objetivos.

La represión social sufrida es :

$$\sigma (U) = \sum_{U' \neq U} \sum_N \Phi (U',N) \text{ sts } (U',N), \text{ donde}$$

sts(U,N) es la **capacidad represiva** de U en un subsistema individual N contra los valores distintos.

$\phi(U,N) = P(U/N)^2 / S$ es el **alcance** de U en un subsistema N y S es el número de los subsistemas activos.

1.3 SISTEMA DE CIENCIA:

Un **Sistema de Ciencia** determina la probabilidad de aprendizaje (PL) para cada comportamiento social en cada subsistema: la probabilidad derivada de la experiencia de los otros, ponderada por factores de emisión (EM) y de recepción (RE) e impacto (IMP), es añadida a su propia experiencia.

Este sistema expresa las relaciones de "comunicación intelectual" entre diferentes subsistemas individuales. Si no hay comunicación (científica) entre los subsistemas individuales, entonces $PL(U/N) = P(U/N)$.

En general, cada subsistema individual N tiene un factor de emisión **EM(N)** y un factor de recepción **RE(N)**, dichos factores serán la media ponderada de los correspondientes a cada comportamiento social (em,re):

$$PL(U/N) = P(U/N) + RE(N) \sum_{N' \neq N} P(U/N')EM(N'),$$

donde:

$$EM(N) = \sum_U P(U/N) \text{ em } (U), \quad RE(N) = \sum_U P(U/N) \text{ re}(U).$$

em(U) (resp. **re(U)**) es la capacidad de la emisión (resp. de la recepción) del comportamiento social U:

$$em(U) = \sum_j em_j(U_j).$$

$$re(U) = \sum_j re_j(U_j).$$

1.4. SISTEMA DE RELEVO:

Un **Sistema de Relevo** produce una sustitución (γ) aleatoria (α) de un subsistema individual N por un "subsistema niño" con una equiprobabilidad inicial (ntl) de todos los comportamientos sociales disponibles. Así, el relevo causa la pérdida de la información acumulada en los subsistemas individuales sustituidos.

Suponiendo un **relevo generacional** de un subsistema individual N cuando:

$$\gamma = \alpha + A(N) + [1 - A(N)]B(N) / \text{tnt} \geq 1$$

donde α es un número aleatorio tal que $0 \leq \alpha \leq 1$ y **tnt** (tanatos) es igual a B(N) cuando hay una mortalidad natural, entonces un subsistema nace en su núcleo, es decir un "subsistema niño" ocupa el nicho de un subsistema destruido.

A(N) es la probabilidad de **recuperación** de un subsistema individual destruido:

$$A(N) = a(0)[1 - \sum_U P(U/N)(1 - a(U)/a(0))].$$

a(U) es la probabilidad de recuperación cuando $P(U/N) = 1$.

En un relevo generacional, la función acumuladora de memoria F adapta a un valor inicial constante **ntl** (Natalis) con una equiprobabilidad P(U/N).

1.5. SISTEMA HISTÓRICO:

Un **Sistema Histórico** simula una evolución histórica a través del aumento (δ) aleatorio (β) de la dimensión (m) de la variable de estado, y por lo tanto del número de comportamientos sociales disponibles. La probabilidad de evolución de un subsistema se incrementa por la existencia de comportamientos sociales que teóricamente no estarían disponibles para él pero que son forzados por el Sistema Científico a partir de las experiencias de otros subsistemas.

El sistema Histórico expresa el progreso tecnológico también la difusión de tecnologías (caracterizamos una sociedad tecnológicamente avanzada por una mayor capacidad de elección entre distintos comportamientos sociales).

La dimensión **m(N)** de un estado U de un subsistema individual N crece 1 cuando:

$$\delta = \beta + b(N) + B(N) / \text{prg} \geq 1, \quad 0 \leq \beta \leq 1, \text{ donde}$$

B(N) = **prg** (progreso) cuando el progreso tecnológico cumple.

$b(N) = \sum_{U > M(N)} P(U/N)$ con M(N) es el máximo valor de estado de U con la dimensión m(N).

En un sistema de relevo:

$$\gamma \geq 1 \quad F(U/N) = \text{ntl} \text{ sí y solo sí } U \leq M(N) \\ = 0 \text{ sí } U > M(N)$$

b(N) expresa la difusión del progreso tecnológico.

1.6. SISTEMA DE ADAPTACIÓN:

Un **Sistema de Adaptación** determina la evolución dinámica (**Ta**) de la capacidad represiva en un subsistema, a partir de un valor inicial (**st**) cuando es un "subsistema niño" recién nacido-el cuál depende de la **fuerza** (μ) y la **ferocidad** (v) del comportamiento social-, hacia la represión sufrida por el mismo (σ).

El tiempo de Adaptación **Ta** expresa el retardo en la adaptación de la represión producida (sts) a la represión sufrida (σ): así, con un retardo **Ta** bajo, la represión producida igual a la represión sufrida; por el contrario, con un gran retardo **Ta**, la represión producida permanece aproximadamente constante.

La capacidad represiva inicial depende de la **fuerza** (μ) y la **ferocidad** (v) de un comportamiento social:

$$st(U) = \mu(U) v(U) \quad , \quad \text{donde}$$

$$\mu(U) = \sum_j \mu_j(U_j)$$

$$1 - v(U) = \prod_j [1 - v_j(U_j)]$$

con $0 \leq v_j(U_j) \leq 1$ y $0 \leq v(U) \leq 1$.

Cuando la ferocidad es máxima, es decir $v(U) = 1$, la capacidad represiva inicial es igual a La fuerza : $st(U)=\mu(U)$.

Por lo contrario, si la ferocidad es nula $v(U) = 0$, entonces la capacidad represiva inicial también es nula, $st(U)=0$.

la capacidad represiva **sts(U,N)** de un subsistema individual N adapta a la represión sufrida $\sigma(U)$:

$$st_{t+1}(U,N) = st_t(U,N) + [\sigma(U) - st_t(U,N)] / Ta.$$

Ta es el tiempo de adaptación de la capacidad represiva.

Y como trabajamos con 100 pasos, tenemos:

$$st_{t+100} = st_t(U,N) + 100[\sigma(U) - st_t(U,N)] / Ta.$$

1.7. SISTEMA DE RESIGNACIÓN:

Un **Sistema de Resignación** expresa la influencia del factor subjetivo a través de la tendencia a una normalización estadística del refuerzo a partir de la satisfacción e insatisfacción; llamaremos a dicha tendencia "resignación", y le expresamos por un tiempo de retardo "**Tr**" de acuerdo con un modelo de dinámica de sistemas.

La **función de resignación** PR y la **desviación de resignación** SR son:

$$PR_{t+100}(N) = PR_t(N) + 100[PGM_t(N) - PR_t(N)] / Tr$$

$$\gamma < 1 \Rightarrow \{$$

$$SR_{t+100}(N) = SR_t(N) + 100[SPG_t(N) - SR_t(N)] / Tr$$

$$PR(N) = PR_0(m(N)) = \sum_{U \leq M(N)} \pi(U) / (M(N) + 1)$$

$$\gamma \geq 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} SR(N) = SR_0(N) = \left(\sum_{U \leq M(N)} \pi(U)^2 / (M(N) + 1) - PR_0(m(N))^2 \right)^{1/2} \end{array} \right.$$

donde

$$PGM(N) = \sum_U PG(U,N) PL(U/N) / \sum_U PL(U/N)$$

Y la **desviación típica** es:

$$SPG(N) = \left(\sum_U PG(U,N)^2 PL(U/N) / \sum_U PL(U/N) - PGM(N)^2 \right)^{1/2}.$$

Entonces, la función acumuladora de memoria $F(U/N)$ se expresa de nuevo de modo que :

$$\begin{array}{l} \gamma < 1 \Rightarrow F_{t+100}(U/N) = F_t(U/N) + 200[PG_t(U,N) - PR_t(N)] PL_t(U/N) SR_0(N) / SR_t(N) \\ \left\{ \begin{array}{l} \text{o } 0 \text{ si es negativo.} \\ \gamma \geq 1 \Rightarrow \forall U \leq M(N), F(U/N) = ntl \end{array} \right. \end{array}$$

1.8. SISTEMA DE RETARDO:

Un **Sistema de Retardo** expresa la disminución del tiempo de Adaptación **Ta** con la **fuerza μ** y el aumento del tiempo de Resignación **Tr** con la **ferocidad ν** , con unos parámetros **ka** y **kr** respectivamente:

El **factor de Adaptación** es **ka** tal que:

$$Ta(N) = ka \cdot 100 \cdot MM / \sum_U P(U/N)$$

$$1500 ka \geq Ta \geq 100 ka$$

El **factor de Resignación** es **kr** tal que:

$$Tr(N) = kr \cdot 100 \cdot \sum_U (\nu(U) + 1) P(U/N)$$

$$100 kr \leq Tr \leq 200 kr.$$

1.9. SISTEMA DE IMPACTO:

Un **Sistema de Impacto** expresa cómo el impacto **IMP** sobre la represión y la comunicación intelectual depende de la **fuerza μ** y de la **distancia (d)** entre subsistemas.

$$IMP(N,N') = \sum_{U,d} P(U/N) \text{imp}(U,d)$$

$$\text{imp}(U,d) = \text{mimp} + (d > d)(M_{\text{imp}} - \text{mimp})(d - d) / d$$

donde:

$$\text{mínimum impacto: } \text{mimp} = (\mu > 1)(\mu - 1) / (M\mu - 1)$$

$$\text{máximum impacto: } M_{\text{imp}} = (2 - \text{mimp})((\mu \leq 1) / \mu + (\mu > 1))$$

$$\text{distancia: } d = Md ((\mu < 1)\mu + (\mu \geq 1))$$

Md: el máximum de la distancia $d(N,N')$ entre dos subsistemas **N** y **N'**.

1-10. SISTEMA ECOLÓGICO:

Un **Sistema Ecológico** expresa una destrucción ecológica ($ec < 1$) a través de la disminución de las posibilidades técnicas de satisfacción π cuando la suma de las capacidades represivas sts y de las posibilidades técnicas de satisfacción π (cañones y mantequilla) sobre todos los subsistemas sobrepasa el tamaño máximo (NP) de la población de subsistemas. La destrucción ecológica puede ser revertida sólo cuando algún subsistema individual N se destruye.

$$K_1 + K_2 > NP, \text{ entonces } \pi_{t+100}(U) = \pi_t(U)(NP - K_2) / K_1 < \pi_t(U)$$

Satisfacción: $K_1 = \sum_N \sum_U \pi(U) P(U/N)$

Represión: $K_2 = \sum_N \sum_U sts(U, N) P(U/N)$

La destrucción ecológica ec se expresa por $ec \leq 1$ con $ec_0 = 1$ (ec inicial) y de modo que:

$$ec_{t+100} = ec_t (NP - K_2) / K_1 < ec_t.$$

La destrucción de subsistemas provoca la disminución de S:

$$\pi_{t+100}(U) = \pi_t(U) S / (S - 1) \text{ siempre que } ec < (S-1)/S$$

1.11. SISTEMA NATURAL:

Un **Sistema Natural** expresa una diversidad de condiciones iniciales ntl de los subsistemas individuales. En su primera versión, dicho sistema era rígido, sin retroalimentación ni evolución.

El valor de ntl venía dado por:

$$ntl(N) = Mntl - d(N, MN)(Mntl - mntl) / Md$$

donde:

$Mntl$ es el máximo de ntl .

y $mntl$ es el mínimo de ntl .

MN = un subsistema individual con máximo de ntl .

$$\gamma > 1: ntl(N) = F(U/N)$$

El Sistema Natural aparece así aislado, sin variables de entradas (figura n°1).

En este trabajo, haremos depender ntl de otros factores (factor ecológico, desarrollo técnico, capacidad represiva,.....etc).

Hemos incluido un factor que le llamaremos "**factor de la evolución**" ke , por eso, hemos cambiado la definición del Sistema Natural:

Un Sistema Natural determina la evolución dinámica (Te) de ntl de un subsistema individual N a partir de un valor inicial cuando es "un subsistema niño", hacia un valor ideal de N, que le llamaremos "natal".

Te expresa el tiempo de retardo de la evolución hacia dicho valor ideal, de acuerdo con un modelo de dinámica de sistemas.

Figura 1

Estructura global de un modelo de Aprendizaje Social Adaptativo, Histórico-Geográfico y Multidimensional con Resignación

Tal como en el modelo anterior, la valor inicial de ntl es: (tabla n°2)

$$ntl = 150 - 2|50 - |N - 25||, \quad Mntl = 150, \quad mntl = 50.$$

Para detectar la evolución de ntl, hemos cambiado el intervalo de posibles valores de ntl (y por supuesto de natal) de modo que:

$$mntl' < ntl < Mntl'$$

$$mntl' < natal < Mntl' \text{ con } mntl' = 40$$

$$Mntl' = 350$$

La expresión de natal es:

$$natal(N) = f(\bar{F}, ntl(N)) + RAM(\bar{sts} + ec - 1), \text{ donde}$$

$$f(\bar{F}, ntl(N)) = f_1(\bar{F}, ntl(N)) / f_2(\bar{F}, ntl(N))$$

$$f_1(\bar{F}, ntl(N)) = (Mntl \cdot ntl(N)) mntl \bar{F} + Mntl \cdot ntl(N) (ntl(N) - mntl)$$

$$f_2(\bar{F}, ntl(N)) = (Mntl - ntl(N)) \bar{F} + ntl(N) (ntl(N) - mntl)$$

$$\bar{F} = \sum_U F(U/N)P(U/N)$$

$$\bar{sts} = \sum_U sts(U,N)P(U/N)$$

Suponiendo que cada 100 pasos, cada subsistema individual N tiene un valor de ntl:

$$ntl_{t+100}(N) = ntl_t(N) + (natal_t(N) - ntl_t(N))100 / Te. \quad \text{Tomamos } ke = Te / 100$$

Entonces, el **factor de la evolución** ke se expresa de modo que:

$$ntl_{t+100}(N) = ntl_t(N) + (natal_t(N) - ntl_t(N)) / ke.$$

La estructura global de este modelo se muestra en la Figura 2, y sus relaciones matemáticas en la Tabla 1.

2. ESPECIFICACIÓN DEL MODELO:

Hemos implementado nuestro modelo en lenguaje C y lo hemos ejecutado en el IBM 9021/500 del SIUV (servei Informàtica de la Universitat de València).

Trabajamos con NP = 100 subsistemas individuales, una dimensión máxima mm = 4 y componentes binarios $U_j \in \{0,1\}$ del comportamiento social U.

En la tabla n°2 se muestra una especificación de las funciones de entrada.

Con dicha especificación, U = 0000 puede corresponder a una **Sociedad Primitiva** con posibilidad técnica de satisfacción igual a 0, sin comunicación científica, la cuál tiene ferocidad pero ni fuerza, y por lo tanto no tiene capacidad represiva.

Asimismo, U = 0111 = 7 puede corresponder a una **Sociedad Plenamente Represiva** con alguna posibilidad técnica de satisfacción ($\pi = 0.75$), alguna comunicación científica (em = re = 7/15) y plena capacidad represiva (st = 1).

Finalmente, U = 1111 = 15 = F corresponde a una **Sociedad Científica Libre** con plena posibilidad técnica de satisfacción ($\pi = 1$), plena comunicación científica (em = re = 1) y nula capacidad represiva inicial (st = 0).

Hablamos de **predominio** de estado U si su probabilidad es mayoritaria ($P > 0.5$) en una mayoría relativa de subsistemas.

Y hablamos de **predominio fuerte** si además su probabilidad de satisfacción (PG) es la máxima.

Estamos especialmente interesados en procesos de evolución con fuerte predominio de una Sociedad Plenamente Represiva (U = 7), por considerar que sólo tales procesos pueden simular la evolución social real sobre el planeta Tierra, a partir del actual Nuevo Orden Internacional apoyado en última instancia en armamento nuclear.

Recordemos que alto valor de k_e implica lenta adaptabilidad a natal.

Figura 2

Estructura global de un modelo de influencia de las condiciones naturales en la evolución social

Tabla 1
*Relaciones matemáticas en el modelo de Aprendizaje Social Adaptativo,
 Histórico-Geográfico y Multidimensional con Resignación*

$$U=(U_{mm-1}, \dots, U_1, U_0), M(N)=\max((U_{m(N)-1}, \dots, U_1, U_0))$$

$$\text{número de } (U_{m(N)-1}, \dots, U_1, U_0) = M(N)+1 \quad \} \quad (0)$$

Sistema Aprendiz:

$$P(U/N)=F(U/N)/B(N) \text{ tal que } B(N)=\sum_{U'} F(U'/N) \quad (1)$$

$$\gamma < 1 \Rightarrow \begin{cases} F_{t+100}(U/N) = F_t(U/N) + 200[PG_t(U,N) - PR_t(N)]PL_t(U/N)SR_0(N)/SR_t(N) \\ \text{o } 0 \text{ si negativo} \end{cases} \quad (2)$$

$$\gamma \geq 1 \Rightarrow \forall U \leq M(N), F(U/N) = ntl$$

$$PG(U) = \pi(U)(1 - \sigma(U)), \pi_0(U) = \Pi(U) = \sum_j \Pi_j(U_j) \leq 1 \quad (3)$$

Sistema Represión:

$$\sigma(U, N') = \sum_{U' \neq U} \sum_N \Phi(U', N)sts(U', N)IMP(N, N') \quad (4)$$

$$\Phi(U, N) = P(U/N)^2/S \text{ such that } S = n(\{ N / B(N) \neq 0 \}) \quad (5)$$

Sistema Ciencia:

$$PL(U/N) = P(U/N) + RE(N) \sum_{N' \neq N} P(U/N')EM(N')IMP(N', N) \quad (6)$$

$$EM(N) = \sum_U P(U/N)em(U), em(U) = \sum_j em_j(U_j) \quad \} \quad (7)$$

$$RE(N) = \sum_U P(U/N)re(U), re(U) = \sum_j re_j(U_j)$$

Sistema Relevo:

$$\gamma = \alpha + A(N) + [1 - A(N)]B(N)/tnt \quad (8)$$

$$A(N) = a(0) [1 - \sum_U P(U/N)(1 - a(U)/a(0))] \quad (9)$$

Sistema Histórico:

$$\beta \geq 1 \wedge m(N)_t < mm \Rightarrow m(N)_{t+100} = m(N)_t + 1 \quad (10)$$

$$\delta = \beta + b(N) + B(N)/prg \quad (11)$$

$$b(N) = \sum_{U > M(N)} P(U/N) \quad (12)$$

Sistema Adaptación:

$$\gamma < 1 \Rightarrow sts_{t+100}(U, N) = sts_t(U, N) + 100[\sigma(U) - sts_t(U, N)]/Ta \quad (13)$$

$$\gamma \geq 1 \Rightarrow sts(U, N) = st(U)$$

$$st(U) = \mu(U) \vee (U) \quad \left\{ \begin{array}{l} \mu(U) = \sum_j \mu_j(U_j) \\ 1 - \nu(U) = \Pi_j [1 - \nu_j(U_j)] \end{array} \right. \quad (14)$$

Sistema Resignación:

$$PGM(N) = \sum_U PG(U, N)PL(U/N) / \sum_U PL(U/N) \quad (15)$$

$$SPG(N) = (\sum_U PG(U, N)^2 PL(U/N) / \sum_U PL(U/N) - PGM(N)^2)^{1/2}$$

$$PR_{t+100}(N) = PR_t(N) + 100[PGM_t(N) - PR_t(N)]/Tr \quad (16)$$

$$\gamma < 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} SR_{t+100} = SR_t(N) + 100[SPG_t(N) - SR_t(N)]/Tr \\ PR(N) = PR_0(m(N)) = \sum_{U \leq M(N)} \pi(U)/(M(N)+1) \end{array} \right. \quad \} \quad (17)$$

$$\gamma \geq 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} SR(N) = SR_0(N) = (\sum_{U \leq M(N)} \pi(U)^2 / (M(N)+1) - PR_0(m(N))^2)^{1/2} \end{array} \right.$$

Sistema Retardo:

$$Ta(N) = ka 100 M\mu / \sum_U \mu(U) P(U/N) / M\mu = \text{máximo de } \mu \quad (18)$$

$$Tr(N) = kr 100 \sum_U (\nu(U)+1) P(U/N) \quad (19)$$

Sistema Impacto:

$$IMP(N, N') = \sum_U P(U/N) imp(U, d) \quad (20)$$

$$imp(U, d) = mimp + (dm > d)(Mimp - mimp)(dm - d)/dm$$

$$mimp = (\mu > 1)(\mu - 1)/(M\mu - 1), Mimp = (2 - mimp)((\mu \leq 1)/\mu + (\mu > 1)) \quad \} \quad (21)$$

$$dm = Md((\mu < 1)\mu + (\mu \geq 1)) / Md = \text{máximo de } d(N, N')$$

Sistema Natural:

Inicialización:

$$ntl(N) = Mntl - d(N, MN)(Mntl - mntl)/Md$$

$$Mntl = \text{máximo de } ntl, mntl = \text{mínimo de } ntl \quad \} \quad (22)$$

MN= subsistema individual con máximo de ntl

Evolución:

$$\begin{aligned}
 ntl_{t+100}(N) &= ntl_t(N) + (natal_t(N) - ntl_t(N)) / ke \\
 natal(N) &= f(\bar{F}, ntl(N)) + RAM(sts + ec - 1) \\
 f(\bar{F}, ntl(N)) &= f_1(\bar{F}, ntl(N)) / f_2(\bar{F}, ntl(N)) \\
 f_1(\bar{F}, ntl(N)) &= (Mntl - ntl(N)) mntl \bar{F} + Mntl \cdot ntl(N) (ntl(N) - mntl) \\
 f_2(\bar{F}, ntl(N)) &= (Mntl - ntl(N)) \bar{F} + ntl(N) (ntl(N) - mntl) \\
 \bar{F} &= \sum_U F(U/N) P(U/N) \\
 sts &= \sum_U sts(U, N) P(U/N) \\
 mntl &< natal < Mntl', \quad Mntl': \text{máximo de ntl en evolución} \\
 mntl &< ntl < Mntl', \quad mntl': \text{mínimo de ntl en evolución}
 \end{aligned}
 \tag{23}$$

Sistema Ecológico:

$$\begin{aligned}
 \pi_{t+100}(U) &= \pi_t(U) \text{ dec}_t \text{ rev}_t, \\
 ec_0 &= 1, \quad ec_{t+100} = ec_t \text{ dec}_t \\
 \text{dec} &= \min(1, (NP - K_2) / K_1), \quad \text{rev}_{t+100} = \max(1, \min(S_t / S_{t+100}, 1 / ec_t))
 \end{aligned}
 \tag{24}$$

$$K_1 = \sum_N \sum_U \pi(U) P(U/N), \quad K_2 = \sum_N \sum_U sts(U, N) P(U/N)
 \tag{25}$$

NP= número máximo de subsistemas individuales .

Tabla 2

Especificación del Modelo de Aprendizaje Social Adaptativo, Histórico-Geográfico y Multidimensional con Resignación

Condiciones Generales:

$$\begin{aligned}
 mm &= 4, \quad U_j \in \{0, 1\}, \quad U = \sum_j U_j 2^j \Rightarrow M(N) = 2^{m(N)} - 1, \quad MM = 1 \\
 N &\in \{0, 1, 2, \dots, 99\} \Rightarrow NP = 100 \quad U \in \{0, 1, 2, \dots, 15\} \\
 \text{tnt} &= 20000, \quad \text{prg} = 10000
 \end{aligned}
 \tag{26}$$

Sistema Aprendiz:

$$\Pi_j(U_j) = U_j / mm \Rightarrow \Pi(U) = \sum_j U_j / 4
 \tag{27}$$

Sistema Relevo:

$$a(U) = 0.09(1 - 2U/MM) \Rightarrow A(N) = 0.09 - 0.012 \sum_U P(U/N) U
 \tag{28}$$

Sistema Ciencia:

$$em_j(U_j) = re_j(U_j) = U_j 2^j / MM \Rightarrow em(U) = re(U) = U / 15
 \tag{29}$$

Sistema Adaptación:

$$\mu_j(U_j) = U_j 2^j / (2^{mm-1} - 1) \Rightarrow \mu(U) = U / 7
 \tag{30}$$

$$v_j(U_j) = (1 - U_j) j / (mm - 1)
 \tag{31}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow v(U) &= 1 - \prod_{j/U_j=0} (3-j)/3 \\
 \Rightarrow st(U) &= [U/7][1 - \prod_{j/U_j=0} (3-j)/3]
 \end{aligned}
 \tag{32}$$

Sistema Retardo:

$$M\mu = MM/7 \Rightarrow M\mu/\mu = MM/U \Rightarrow Ta(N) = ka 100 MM / \sum_U U P(U/N)
 \tag{33}$$

Sistema Impacto:

$$M\mu = 15/7 \Rightarrow mimp = (\mu > 1)(\mu - 1) / 7/8
 \tag{34}$$

$$d = 50 - |50 - |N - N'|| \Rightarrow Md = 50 \Rightarrow dm = 50((\mu < 1)\mu + (\mu \geq 1))
 \tag{35}$$

Sistema Natural:

Inicialización:

$$Mntl = 150, \quad mntl = 50, \quad MN = 75 \Rightarrow ntl(N) = 150 - 2|50 - |N - 25||
 \tag{36}$$

Evolución:

$$\begin{aligned}
 Mntl &= 350, \quad mntl = 40, \quad RAM = 35 \\
 Natal(N) &= f_1(\bar{F}, ntl(N)) / f_2(\bar{F}, ntl(N)) + 35(sts + ec - 1)
 \end{aligned}
 \tag{37}$$

$$f_1(\bar{F}, ntl(N)) = (150 - ntl(N)) 50 \bar{F} + 150 ntl(N) (ntl(N) - 50)$$

$$f_2(\bar{F}, ntl(N)) = (150 - ntl(N)) 50 \bar{F} + ntl(N) (ntl(N) - 50)$$

$$ntl(N) \in \{40, \dots, 350\}$$

$$Natal(N) \in \{40, \dots, 350\}$$

3. EJECUCIÓN DEL MODELO:

En la figura 3, veamos un ejemplo de aplicación del modelo, tomamos los valores de k_a , k_r y k_e de modo que:

$$k_a = 25, k_r = 15, k_e = 6.$$

Las transiciones están con un paso $\Delta t = 100$; y de acuerdo con nuestro modelo, los comportamientos se expresan de esta manera:

$U = 0000 = 0$	$U = 0001 = 1$
$U = 0010 = 2$	$U = 0011 = 3$
$U = 0100 = 4$	$U = 0101 = 5$
$U = 0110 = 6$	$U = 0111 = 7$
$U = 1000 = 8$	$U = 1001 = 9$
$U = 1010 = 10$	$U = 1011 = 11$
$U = 1100 = 12$	$U = 1101 = 13$
$U = 1110 = 14$	$U = 1111 = 15$

También aparece en la figura 3, la dimensión de N cada 1000 pasos, hemos introducido una variable **ntc** de modo que:

$$ntc = \text{la parte entera de } [(ntl[N] - 5) / 35], \text{ por ejemplo:}$$

$$ntc = 0 \Rightarrow ntl[N] < 40 \text{ o } ntl[N] > 350.$$

$$ntc = 1 \Rightarrow ntl[N] \in \{40, \dots, 74\}.$$

$$ntc = 2 \Rightarrow ntl[N] \in \{75, \dots, 109\}.$$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

$$ntc = 9 \Rightarrow ntl[N] \in \{320, \dots, 350\}.$$

Veamos que hay un predominio fuerte de una Sociedad Plenamente Represiva ($U = 7$), y con $k_e = 6$, implica una rapidez adaptación hacia el valor ideal natal.

Hay una variación muy fuerte de ntl entre el intervalo $\{40, \dots, 350\}$.

4. ESTUDIO ESTADÍSTICO:

Hemos ejecutado repetidamente el modelo anterior (1760 veces) variando los parámetros ka, kr y ke de modo que:

$$ka = \{5, 10, 15, \dots, 40\}.$$

$$kr = \{5, 10, 15, \dots, 55\}.$$

$$ke = \{5, 10, 15, \dots, 100\}.$$

Obteniendo resultados estadísticos significativos:

Nos interesamos solamente por el factor de la evolución ke (En trabajos anteriores, hay un estudio estadístico sobre los parámetros ka y kr). Por ello, para cada valor de ke promediamos para todos los valores de ka y kr.

Hemos usado el programa **REGINT** para detectar la correlación entre ke y la evolución social.

Llamaremos a:

SP7 = Predominio fuerte de una Sociedad Plenamente Represiva (U = 7)

FP7 = Predominio final de una Sociedad Plenamente Represiva.

O7F = La superación de una Sociedad Plenamente Represiva hacia una Sociedad Científica Libre (U = F).

\bar{S} = El número de Subsistemas Individuales Sobrevivientes.

\bar{ec} = La preservación de la Ecología (baja destrucción ecológica).

$$SP7 = 8.176541 - 28.532947/ke \quad \text{con un coeficiente de correlación } \rho = 0.465608.$$

$$FP7 = 6.017595 - 28.284286/ke \quad \text{con un coeficiente de correlación } \rho = 0.511651.$$

$$O7F = 21.144512 + 366.952277/ke \quad \text{con un coeficiente de correlación } \rho = 0.703864.$$

$$\bar{S} = 80.99175 + 5698.098243 \exp(-1.ke) \quad \text{con un coeficiente de correlación } \rho = 0.794049.$$

$$\bar{ec} = 0.662751 - 0.005118 \cos(0.136842.ke) \quad \text{con un coeficiente de correlación } \rho = 0.57223.$$

5. CONCLUSIONES:

1. Hay una correlación un poco fuerte entre ke y lo que refiere a la superación de una Sociedad Plenamente Represiva hacia una Sociedad Científica Libre.
2. El número de subsistemas individuales sobrevivientes resulta tener una fuerte correlación con ke.
3. Por el acaecimiento de predominio fuerte y predominio final de una Sociedad Plenamente Represiva (U = 7) sólo hay un correlación media.
4. Finalmente, ninguna correlación entre la preservación ecológica ec y el factor de la evolución ke.

Referencias

1. R.Pla-López, "Model of Multidimensional Historical Evolución", in R.Trappl ed, *Cybernetics and Systems'90*, Word Scientific, Singapore, 575-582 (1990).
2. R.Pla-López, "Model of Adaptative, Historical and Multidimensional Social Learning", in R.Trappl ed, *Cybernetics and Systems Research'92*, Word Scientific, Singapore, 1005-1012 (1992).
3. R.Pla-López, "The Role of Subjective Factor in Social Evolucion", *Second European Congress on Systems Science*, Prague (1993).
4. R.Pla-López and V.Castellar-Busó, "Model of Historical-Geographical Evolucion", in R.Trappl ed., *Cybernetics and Systems'94*, Word Scientific, Singapore, vol.1, 1049-1056 (1994).
5. R.Pla-López, "Introduction to a Learning General Theory", *Cybernetics and Systems: An International Journal* 19, 411-429 (1988).
6. G.J.Klir, "An approach to General Systems Theory", D.Van Nostrand Co., London (1969).
7. A.Caselles, "REGINT : a Tool for Discovery by Complex Function Fitting", *Cybernetics and Systems'98*, R. Trappl ed. Austrian Society for Cybernetic Studies. Viena (1998).
8. M.D.Mesarovic and Y.TAKAHARA: "General Systems Theory: Mathematical Foundations". Academic Press, New York (1975).
9. R.Pla-López, "Social and Ecological Consequences of Adaptive Pacifism and Unsubmission", *Troisième Congrès Européen de Systémique*, 449-453 (1996).